

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Рахимов Махмуд Шадманович

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация: В этой статье молодые люди были освещены формированием физической культуры в вас и развивая эффективные спортивные и физические навыки и навыки и другие организации.

Ключевые слова: молодежь, физическая культура, физическая культура, компетентность, модация, соседство, здоровый образ жизни.

Abstract: In this article, young people have been highlighted by the formation of physical culture in you and developing the effective sports and physical skills and skills and other organizations.

Key words: Youth, Physical Culture, Physical Culture, Competence, Modiquation, Neighborhood, Healthy Lifestyle.

Статья посвящена выявлению актуальных проблем современного спорта и физического здоровья студентов и школьников. В ней отмечены данные по проведению опросов, в процентном соотношении. Данная статья отражает причины и глобальность проблем со спортом у учащихся. Она развеивает мифы о том, что спорт не для каждого и занимается привлечением внимания подростков и студентов к физической активности. В статье также говорится о роли физической культуры для молодого подрастающего поколения.

В последнее время все меньше рационального свободного времени остается в пользовании молодёжи. Не уже ли в настоящее время молодежь испытывает кризис свободного времени, если да, то почему?

Целью данного исследования является выявление проблем самовоспитания и самовыражения молодежи в физической культуре и разоблачение внутренних духовных ориентиров у каждого из них, наставление на попутный спортивный вектор студентов и школьников для всеобщего оздоровления нации. Но для того, чтобы понять для чего нужна физическая культура, нужно знать как она оказывает влияние на физическую и психическую подготовленность человека в жизни.

Материалами и методами исследования станут теоретические и практические знания о физкультуре и спорте на основании методических

пособий, результаты практических опросов учащихся различных учебных заведений и мнения экспертов, ученых и врачей.

Результаты исследований показали, что правильное определение физической культуры могут дать только 3 % из 67 % опрошенных. Стоит начать с определения, физическая культура в первую очередь это область социальной науки, направленной на общее оздоровление тела и укрепление морально-духовных качеств человека, путем физической подвижности, выполнения ряда условий и упражнений. Отсюда напрашивается справедливая мысль, что физическая культура это основа здорового образа жизни. Врачи заявляют, что избегание физической активности и движений ведет организм к ослаблению, и именно физическая нагрузка помогает поддерживать в работоспособности сердечно - сосудистую и опорно-двигательную систему.

Во время физической активности организм требует намного больше кислорода, чем в неподвижном и спокойном состоянии. Это отлично отражается на работе органов сердечно - сосудистой системы. При частых занятиях спортом увеличивается объем легких, улучшается газообмен, что приводит в тонус кровеносные органы, способствуя снижению артериального давления, препятствию возникновения инсультов, сахарного диабета и инфарктов. Физические нагрузки пробуждают ЦНС (центральную нервную систему), в результате, ускоряя не только обменные, но и психические операции мозга. Подростки и студенты, которые активно занимаются физической культурой, лучше запоминают и усваивают учебную программу.

У них происходит большее проявление выносливости и работоспособности. Физическая активность это отличное средство для лечения каких-либо заболеваний. В процессе упражнений происходит стимуляция выработки инсулина, который контролирует допустимый уровень сахара в крови. Кроме того, умеренные физические нагрузки способствуют повышению защитных сил организма, что помогает ему противостоять респираторным заболеваниям. Занятия физической культурой способствуют развитию силы воли и уровень самообладания. Они учат преодолевать различные трудности и добиваться поставленной цели. Эти качества наиболее важны для пассивных по натуре людей. Они благотворно влияют на двигательный аппарат, препятствуют развитию возрастных изменений. Обычные тренировки усиливают приток лимфы к позвоночнику в несколько раз, что позволяет забыть о развитии остеохондроза. Молодым людям, подверженным какими-то заболеваниям, не стоит ограждать себя от физических нагрузок. В случае если общие закаляющие занятия противопоказаны, на помощь явится оздоровительная физическая культура.

Для противников активного образа жизни, странно заметить, но физкультура это не только наука об оздоровительных упражнениях и нагрузках. Она включает в себя интересный и многозначный раздел под названием «Незаметная физкультура». Что же такое незаметная физкультура? Это и есть значимая профилактика всех наших болезней. Как раз в том случае если у учащиеся чувствуют большую ограниченность во времени, чтобы заниматься спортом, то есть простой выход из сложившейся ситуации. Всё очень просто, например:

– во время чистки зубов осуществлять повороты туловища вправо и влево, на протяжении всего процесса чистки, или же разминать мышцы плеч и головы во время ожидания общественного транспорта на остановке или стоянке, ходьба по эскалатору, к сожалению этот вариант отлично подойдет только для жителей крупно-населенных городов, где эскалатор не будет редким явлением, но зато следующее упражнение будет очень полезным для всех, разминка кистей рук при длительном рукописном написании лекций или печатного ввода текстов на компьютере. Вот таким комплексом упражнений врачи советуют заняться самым малоподвижным из всех людей. Сам термин незаметная физическая культура был придуман в США под натиском чрезмерно превышающего нормы веса людей. И это далеко не весь перечень упражнений, на котором можно было ограничить обсуждение столь интересной направленности, как незаметная физкультура.

Рассмотрев только один из аспектов проблем молодого населения, сложно сделать выводы, почему все чаще выбор делается не в пользу активной и спортивной жизни. Есть множество проблем, поэтому следует рассмотреть следующую не менее актуальную проблему, помогающую раскрыть причину пассивности молодежи в спортивной деятельности.

Много кому известно, что труд помогает облагородить мысли человека и устоять его жизненную позицию. Самым важным бичом современной молодежи является лень. Каждый из нас сталкивается с этим понятием, чрезмерно часто. Некоторые способны побороть в себе это пассивное чувство, а некоторые поддаются искушению и соблазну, откладывая все сегодняшние дела на завтра и тем самым обременяя трудовую деятельность дополнительной тратой времени, времени- которого итак всегда не хватает. Для того, чтобы понять откуда она возникает, стоит понять что же такое лень. Ведь анатомия мышечного покрова тела это лишь малая неприятность связанная с ней. Отсутствие минимального уровня активности и стремлений приводит человека к депрессии и сильному психофизическому расстройству организма. Заядлый спутник лени помимо психического расстройства — это ожирение, которое дает подумать пассивным

людям не только об отсутствии желаний что-либо делать, но и о своем здоровье. Ведь для того, чтобы прием пищи был и вкусным и полезным, для этого нужно постараться, а лень дает понять, что для этого совсем недостаточно свободного времени. От лени к физическим упражнениям и нарушению мыслительного процесса полшага. Она приводит к утрате морально-этической ориентации и внутренних ценностей. Лень заботится о том, чтобы человек требовал, но ничего не давал взамен, поглощать, а не созидать. И таких людей очень много. И поэтому государством ведется политика о спортивном оздоровлении нации, психофизическом направлении на выполнение поставленных рациональных целей с помощью спортивной активности и физической культуры. Вот почему важно осознавать, какую роль играет физическая культура, как наука в нашей жизни.

Следующей сопутствующей проблемой является мнимая загруженность общества. Эта проблема слишком актуальна и тесно связана с предыдущей. Но порой она имеет место и право на существование самостоятельно. В наше время каждый студент и школьник вынужден заниматься развитием умственной активности посредством увеличения знаний и их качественного закрепления. Но сделать это в специально-отведенное время на уроках и парах не всегда удается, поэтому учащиеся вынуждены прибегнуть к дополнительному изучению учебных материалов в свободное от учебы время. Это говорит о том, что система образования и физического воспитания тесно связаны и находятся в прямо-пропорциональной зависимости. Данные по проведенным опросам показывают, что 85% школьников вынуждены в свободное от уроков время заниматься саморазвитием и учебой. Они убеждены, что походы к различным репетиторам повысят уровень их знаний, потому что сами они не способны понять сложные темы по различным предметам. Данные же по опросам студентов весьма интереснее, Почти 100% опрошенных делают вывод о том, что самообразование — это более полезная трата времени. Здесь доля самообучения занимает практически 50 % свободного времени, потому что помимо изученного материала они интересуются различными сторонними полезными материалами. Почему же проблема с образованием так ярко и упорно отнимает время у молодых и так ли это вообще?

Эту проблему нельзя решить, поскольку человек учиться чему-то и постигает чего-то на протяжении всей своей жизни. Но есть и обратная сторона монеты, мнимая нехватка времени на что-либо, в частности на занятие и заинтересованность спортивной деятельностью.

Активный расход времени, обязывает людей более ценить собственное время, уделяя одной из составляющей физического воспитания пристальное

внимание - к распорядку дня. Несмотря на это, не всякий может с уверенностью заявить, что не тратит время попусту и успевает со всеми делами. Всякий раз приходится откладывать безмерное количество важных дел, а затем делать вывод о своей медлительности и неполноценности.

В результате чего много людей вынуждены перенапрягаться всякий раз, чтобы успеть выполнить все поставленные задачи. Как правило, этот ритм жизни может закончиться не в пользу человека, потому как на протяжении этого трудного времени свойственно испытывать стрессовую усталость, которая может дестабилизировать психико-физический настрой человека и перепрыгнуть в стадию депрессии. Неорганизованность молодого поколения может сказываться следствием психического напряжения отдельных индивидуумов. Психологи выдвигают справедливое предположение о том, что наше неумение распоряжаться свободным временем могут быть тесно связаны со здоровьем психики. Как раз за вопросы психологического и эмоционального состояния отвечает наука физическая культура. И это в очередной раз является неопровержимым доказательством о полезности физической культуры и важности полноты знаний в данной области.

Настоящая молодежь забывает об этой сфере жизни и предполагает, что физическая культура это всего на всего нагрузки для улучшения рельефности тела. Но многие забывают, что эта дисциплина отвечает на глубокие морально-этические, психико-физиологические, медицинские и анатомические вопросы. На сегодняшний день реальную арену спорта активно смещает воображаемая кибер-спортивная арена, созданная для порабощения молодежи, путем непрерывного вовлечения молодежи в ряды геймеров(киберспортсменов).

Эта тема и станет следующей пищей для обсуждения, проблемой глобального масштаба.

Как отмечают ученые и психологи игромания - беда нашего времени. Участились случаи гибели подростков, сильно увлекшихся погрузившихся в мир компьютерных игр. Чем же грозит киберспорт? Желанием получить награду в борьбе с другими геймерами. Это ставит под удар психику молодого поколения их психологическую безопасность. Ведь в беге за призами и наградами в киберспорте, можно неплохо обогатиться ,потому что сейчас эту стезю очень хорошо поощряют денежными вложениями. Сейчас, когда киберспорт стал официальным спортом в желании достичь высшего звания мастера спорта можно просто потеряться в действительности и тратить непомерное количество времени на видеоигры. Проблема действительно актуальна, потому что такие люди напрочь забыли про физическую активность, таким образом, через год тело таких людей испытывает максимальное истощение от самых минимальных и

коротких нагрузок. Сбитые биоритмы сна у геймеров это, как знак успешности этих людей. В Москве был открыт специальный институт для таких людей. Государство выбрало путь поощрения всех геймеров таким путем. Единственный уровень перевоспитания это прибегнуть к старым мудрости физической культуры — это режим дня. Но и здесь многие студенты и школьники решают пренебречь этим правилом.

В опросе о надобности киберспорта, 25% учащихся в школе, все 25% дали положительный ответ. А из 42% опрошенных в университете положительный ответ дали только 6%. Отсюда стоит сделать вывод о том, что подростковый период полон свободного времени. Почти все школьники отвечали, что в свободное время они так реализуют себя и живут жизнью видеоигры. Некоторая категория школьников давала положительный ответ с кратким пояснением о том, что это смысл их жизни. Студенты же наоборот озабочены своей реализацией в жизни, лишь малая часть живет беззаботной жизнью, которая не имеет представления о своем будущем.

Список использованных источников

1. Sadullaev.B.B. International Journal for Innovation Engineering and Management, -2021. Research, Volume 10, Issue 04, Hyderabad: India. P. 207-213 <https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/Issue-4>
2. Sadullayev.B.B. Didactic Games as Basic for Pupils Activity in Cooperation. Eastern European Scientific Journal. Германия: P.114-118.
3. Садуллаев.Б.Б. Значение методов обучения в организации занятий физической культурой., Вестник магистратуры. Научный журнал, -2020. №10-4(109), Россия, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола: С. 89-90
4. Sadullayev.B.B. Theoretical foundations of the use of games in the formation of friendly atmosphere and social partnership skills in learners., International Journal for Innovation Engineering and Management, -2021. Research, Volume 10, Issue 04, Hyderabad: India. P. 207-213 <https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/Issue-4>
5. Sadullayev.B.B., Terkmenov.F.N., **Psychological and Pedagogical Features of Ethical and Aesthetic Education of Students in Physical Education Classes.**, Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021. Pages. 3153–3163, Received 16 February 2021; Accepted 08 March -2021.
6. IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ORGANIZING CONTINUOUS LAW EDUCATION: World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 15, October,2022 ISSN: 2749-361X., P. 64-66